

IRRIGATSIYA TERMINOLOGIYASI KELIB CHIQUISH TARIXI

Yusupov Erkin Kurbanovich

“TIQXMMI” MTU “O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Quvondiqova Hulkaroy Suvondiq qizi

“TIQXMMI” MTU Iqtisodiyot fakulteti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10786070>

Annotatsiya: Ushbu maqolada suv xo‘jaligini boshqarish tarixi, suv omborlari va suvdan foydalanish to‘g‘risida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: irrigatsiya, kanallar, suv omborlari, IRTUR,

Аннотация: В данной статье представлена информация по истории водного хозяйства, водохранилищ и водопользования.

Ключевые слова: орошение, каналы, водохранилища, ИРТУР,

Abstract: This article provides information on the history of water management, reservoirs and water use.

Key words: irrigation, canals, reservoirs, IRTUR,

Irrigatsiyaga oid tarmoqlarni yuqoridagi qatlamlar qatoriga kiritmaslikning iloji yo‘q, chunki inson insonligini tanigandan boshlab, yer va suv bilan bog‘liq holatda ish yuritgan. O‘zbek xalqi juda qadimiy davrlardan boshlab issiq mintaqada yashaganligi sababli suvga tuproqni sug‘urishga katta ahamiyat bergan. Ajdodlarimiz oziq-ovqatga yaroqli o‘simliklarni o‘stirish va parvarishlash uchun suvdan umunli va to‘g‘ri foydalanish usullarini ishlab chiqqanlar. O‘zbekiston hududida xususan, Surxandaryo va Farg‘ona vodiysida, Zarafshon va Amudaryo havzalarida o‘tkazilgan arxeologik qazishmalar sug‘orish tizimida ikki-uch ming yillik tarixga ega ekanligini ko‘rsatadi. Sug‘oriladigan maydonlarni kengaytirish uchun yangi ariqlar va kanallar qazish zaruriyati tug‘ilgan. Sug‘orish kanallarini ajdodlarimiz qadimda ariq deb atashgan. Shu sababli yurtimizda “Beshariq”, “Oltiariq”, “Yangi ariq”, “Dam ariq”, “Jo‘n ariq” kabi ko‘plab atamalar qo‘llaniladi. Ariq so‘zi Mahmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarida ham ishlatilgan. Ariq so‘zi yigirmanchi asrning o‘ttizinchi yillariga qadar faol ishlatilgan, keyinchalik kanal termini bu so‘zga sinonim sifatida ishlatila boshlangan.

Ajdodlarimiz sug‘orish maqsadida qazilgan sun‘iy o‘zanni kanal deb atalgan ekan, kanal termini o‘rnida ariqni qo‘llash maqsadga muvofiqdir. “Suv xo‘jaligi” fani va amaliyotning kurtaklari qadimdan shakllana boshlagan ekan, demak ularni ifodalovchi til birliklari ham paydo bo‘la boshlagan. To‘g‘ri, ma‘lum vaqtgacha irrigatsiya (grekcha “suv xo‘jaligi”) ma‘nosini ifodalovchi so‘z qo‘llanilmagan, hozirda esa esa o‘zbekcha-arabcha “suv xo‘jaligi” deb

atalayotgan amaliyot va maxsus fan qadimda o`zbek tilida qanday so`z bilan yuritilganligi haqida tegishli yozma manbalarning yo`qligi tufayli aniq bir xulosa chiqarish qiyin. Biroq hozirda mavjud bo`lgan ayrim manbalar asosida irrigatsiyaga oid qator terminlar qo`llab kelinganligini dalillarga suyanib isbotlab berish mumkin. Jamiyat asta-sekin taraqqiy eta boshlagan sari, boshqa sohalarda bo`lganidek, irrigatsiyada ham yangidan-yangi qonuniyatlar kashf etila boshladi, bunday qonuniyatlar, omillar irrigatsiyaning o`ziga xos terminologik tizimining qaror topishiga sabab bo`ldi.

Ta`kidlash kerakki, o`zbek tilining irrigatsiya terminologiyasi hozirgi holatiga kelguncha murakkab shakllanish bosqichlarini bosib o`tgan. Mavjud arxeologik manbalar asosida, irrigatsiya terminologiyasi bir-biridan sifat jihatidan farq qiluvchi beshta tarixiy bosqichni boshidan kechirgan, deb hisoblash mumkin. Ular quyidagilardan iborat:

1.Irrigatsiya terminologiyasining eramizdan oldingi davrdagi taraqqiyoti

2.I-XIX asr yarmigacha bo`lgan bosqichi.

3.Irrigatsiya terminologiyasining XIX asr yarmidan 1920 yillarigacha bo`lgan bosqichi.

4.Irrigatsiya terminologiyasining XX asrning 90-yillarigacha bo`lgan bosqichi..

5.Mustaqillikdan so`ng o`zbek irrigatsiya terminologiyasi.

Qadimgi sug`d yodnomalaridagi uchrovchi zanpu so`zi ham suv xo`jaligi sohasiga aloqador, chunki “par vispu iborasi zanpu – hamma ariqlar bilan birga”deb tarjima qilinib, izohlarda “hamma qirg`oqlar bo`yicha” kabi talqin etilgan¹.

Irrigatsiya terminologiyasining XIX asr yarmigacha bo`lgan davrdagi holati.

Eramizning I asrlarida Xorazmda Tuproqqal`a kanali G`aznaobod-Chermeniyab kanalidan foydalanib sug`oriladigan yerlar kengaytirilgan, III-VI asrlar G`arbiy Qiyot, Guldursin va Burgutqal`a kanallari atrofida sug`orma dehqonchilik nihoyatda rivojlangan.

Umuman, V-VII asrlarda yurtimizda dehqonchilik madaniyati rivoj topgan, kichik va katta ariqlar, suv tanqis vaqtda esa yer osti kanallari-korizlar qurila boshlagan.VIII asrlarda arablar O`rta Osiyoni bosib olgandan keyin bu yerda juda rivojlangan sug`orish tarmoqlarini uchratadilar, irrigatsiyaning

gurkiraganini guvohi bo`lishgan va ular O`rta Osiyodan Arabistonga eng yaxshi ustalarni suv inshootlari qurishga olib ketishgan.

IX asrda Gurganch (ko`hna Urganch) Amudaryo quyi qismlarida suv inshootlari qurish boshlangan, G`aznaobod (Madra) kanali quyi qismida dehqonchilik qayta tiklandi, Shovot (Shoxobod) va Buva kanallari qurildi. X asrda esa Amudaryo chap irmog`ida Xaykanis (Xiva) kanali 2 kanalga ajratildi. XII-XIII asrlarda Xorazmda suv inshooti qurish rivojlanganligi kuzatiladi. G`aznaobod kanali Shohsanamgacha, Gire kanali esa Qavatqal`agacha yetkazilgan. Keyinchalik bu inshootlarning buzilishi natijasida kanallar qum bilan to`lib qoladi.

XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlari (1853-1920) irrigatsiya terminologiyasi

XIX asrning yarmidan boshlab o`zbek tilining lug`at tizimida o`ziga xos o`zgarishlar ro`y berdi. Ma`lumki, O`rta Osiyoni Rossiya 1854-1984 yillarda bosib oldi, hamda uni xomashyo bazasi – mustamlakaga aylantirishni ko`zlagan Rossiya Mirzacho`lning unumdor suvsiz yerlarini o`zlashtirishga kirishdi: 1872 yilda general-gubernator Kaufman boshlagan, “Kaufman” kanali 6 yil ichida 13 km.gacha qazildi; 1892 yilda knyaz Nikolay I o`z mablag`iga “Nikolay I” (84km) ni 4 yilda qurdirtdi; 1900 yilda 35 ming desyatina yerlarni suv bilan ta`minlovchi katta Romanov kanali qurilishi boshlandi; Ulyanov kanali (15.5km) qurildi. 1885 yilda knyaz Romanov tomonidan Chirchiq daryosidan Iskandarariq (50km) qurildi; Sirdaryodan 1886 yilda Buxorariq qurish boshlandi va 6 yilda 27 km qazildi; 1901 yilda 49 ming ga. Mirzacho`l yerlari sug`orishga mo`ljallangan magistral kanal qurila boshlandi.

1913 yilda Romanov magistral kanali ishga tushirildi. Bu kanal 40 km, o`ng tarmoq 64 km, chap tarmoq 46 km. edi. Bosh ilyuz – regulyator 130 km³ sekunda bo`lib, 1914 yilda 10 ming ga., 1917 yilda 35 ming ga., ni sug`ordi. Farg`ona vodiysida ham ko`p suv inshootlari barpo qilindi: Paluon regulyatori, Shohimardonsoyda Vyadil suv yo`li inshooti, Namangansoyda Yangiariq dyukeri, Rozenbax akvedugi, Shaxrixonsoyda ochiq suv chiqargich inshootlari qurildi¹. XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida o`zbek tiliga rus tilidan var us tili orqali Yevropa tillaridan ko`plab so`z va terminlar kirib kela boshladi. O`zbek tili leksikasidagi bunday o`zgarish O`rta Osiyoning chor Rossiyasi zabt etishi natijasida mamlakat hayotida yuz bergan siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy o`zgarishlar bilan bog`liq edi.

Asrlar mobaynida arab-fors-tojik tillari o`zbek tili leksikasining taraqqiyot boyishida o`z o`rnini egallab kelgan bo`lsa, qayd etilgan davrdan boshlab bu rolni rus tili o`ynay boshladi. Tabiiyki, obyektiv va subyektiv sabablarga ko`ra o`zbek tili leksikasi rus tili orqali qabul qilingan o`zlashmalar hisobiga ko`paya bordi. Rus tilining o`zbek tili leksikasi taraqqiyotiga ta`siri bu tildan faqat so`zlar olishdangina iborat bo`lmay, lug`at boyligining oshishiga, so`z yashashning ayrim jihatlariga va semantic tizimning kengayishiga ham ta`sir ko`rsatdi.

1920 yildan keyingi davrlarda irrigatsiya tarixi

1920 yildan boshlab O`zbekiston irrigatsiyasida jiddiy o`zgarishlar ro`y berdi: Katta sug`orish tarmog`i Shimoliy Mirzacho`l bosh kanali, Chirchiq daryosida Iskandarariq, nasos yordamida Sirdaryosidan suv oluvchi kanallar, Farg`ona vodiysida bir qancha inshootlar, Zarafshon daryosida, Surxondaryodan suv oluvchi kanallar, muhandislik inshootlari, Turkistonda irrigatsion ishlarini boshqarish boshqarmasi - IRTUR tashkil etish qilindi hamda Zarafshon, Mirzacho`l vodiylarini sug`orish loyihalari, Sirdaryoning yuqori qismida suv ombori qurish, Farg`ona Chu daryosining vodiylarida sug`orish va shu rayonlarda tuproq qidiruv ishlari tashkil qilindi. Ammo 1921 yilgi suv toshqini suv xo`jaligiga katta ziyon yetkazdi: Kampirravot suv bo`lgichida (Koradaryo) eng katta talofat bo`ldi, Andijon va Surxondaryoga suv tushirishni boshqarish izdan chiqdi, Isfaramsoyda Vyadil suv bo`lgichi, Shohimardonsoyda boshqa suv bo`lgichlar, Chirchiq daryosidan Bozsuv, Zax, Xonim, Shox, Tol, Bektemir kabi yirik kanallarning bosh uchastkalari suv bo`lgichi, Darg`om Yangiqozon, Oqariq, Tuyatortar kanallar bosh qismi, Amudaryoning quyi qismidagi irrigatsion tizimlar talofatga uchradi.

Hukumat irrigatsion tizimlarni qayta tiklash, yangi yerlar sug`orish tarmoqlarini qurish, Respublika suv resurslarini qurish (qidiruv, loyihalash, qurish va ekspluatsiya) ni birlashtirish, mahalliy alohida irrigatsiya bo`yicha mutaxassislar tayyorlash to`g`risida 1921 yilda qaror qabul qildi.

1923 yilda 6 martda Irrigatsion kengash tuzildi va suv xo`jaligining mashhur olimlari va mutaxassislari – Rizenkamf, Margunenkov, Bulayevskiy, Tomboshev, Xrustalev, Jurin, Zubrik, Kurbatov, Ladiginlar muhim masalalarni kun tartibiga qo`yishadi. 1924 yildan boshlab Turkistonda irrigatsiya tizimida jiddiy o`zgarishlar boshlandi.

1923-37 yillarda nashr etilgan ilmiy – texnikaviy “Вестник ирригации”
jurnali irrigatsiya terminlarini shakllanishida muhim rol o`ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Suvdan foydalanuvchilar uyushmasini ta'sis etishning tashkiliy va huquqiy masalalariga oid qo'llanma. — T. O'qituvchi, 2000, 104 bet.
2. Ahmedov. I. Suv xo'jaligini tashkil qilish, rejalashtirish va boshqarish. Ma'ruzalar to'plami. TIQXMII. 2000.
3. B.Rahimov va boshqalar. Konchilik atamalarining Ruscha-o'zbekcha qisqacha lug'ati. – Toshkent, 1993;
4. O'. Pratorov va boshqalar. Botanika terminlarining o'zbekcha – Ruscha qisqacha lug'ati. – Toshkent, 1993.
5. A.P.Hojiyev. Tilshunoslik atamalarining Ruscha-o'zbekcha qisqacha lug'ati, - Toshkent, 1993.
6. N.Mahkamov. va boshqalar. Ish yuritish atamalarining ruscha-o'zbekcha qisqacha lug'ati-Toshkent, 1994;
7. R.Doniyorov, L.Ramazonova. Ijtimoiy-siyosiy atamalarning Ruscha-o'zbekcha qisqacha lug'ati,-Toshkent, 1994 va boshqalar.

